

RAQAMLI IQTISODIYOTDA RISKLARNI BAHOLASHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Allanazarov Aral Biysenbayevich, assistent,
Nukus davlat texnika universiteti

Yuldasheva Nargiza Rashidovna, talaba,
Nukus davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotda foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish va tavakkalchilik darajasini aniqlash uchun sun'iy intellekt texnologiyalarining samaradorligi o'rganiladi. Maqolada Online Retail va Customer Personality Analysis kabi ochiq ma'lumotlar to'plamlari asosida foydalanuvchilarni riskli segmentlarga ajratish uchun mashinali o'qitish algoritmlari, jumladan XGBoost, Random Forest, Logistic Regression va K-means klasterlash modellari qo'llaniladi. Har bir modelning samaradorligi accuracy, F1-score va AUC-ROC kabi baholash me'zonlari asosida baholangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, XGBoost modeli eng yuqori aniqlik va AUC-ROC ko'rsatkichlariga erishgan, bu esa uni tavakkalchilikni baholashda eng samarali yondashuv sifatida taqdim etadi. Ushbu tadqiqot raqamli marketing va moliyaviy xavflarni boshqarish sohalarida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash uchun muhim amaliy natijalarga ega.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, risklarni boshqarish, mijozlar segmentatsiyasi, algoritmlar.

Аннотация: В данной статье исследуется эффективность технологий искусственного интеллекта для анализа поведения пользователей в цифровой экономике и определения уровня риска. В исследовании применяются алгоритмы машинного обучения, включая модели XGBoost, Random Forest, логистической регрессии и кластеризации K-means, для сегментации пользователей по уровню риска на основе открытых наборов данных, таких как Online Retail и Customer Personality Analysis. Эффективность каждой модели оценивалась по таким критериям, как точность, F1-мера и AUC-ROC. Результаты показывают, что модель XGBoost достигла наивысших показателей точности и AUC-ROC, что делает ее наиболее эффективным подходом к оценке рисков. Данное исследование имеет важные практические результаты для применения технологий искусственного интеллекта в области цифрового маркетинга и управления финансовыми рисками.

Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, машинное обучение, управление рисками, сегментация клиентов, алгоритмы.

Annotation: This article examines the effectiveness of artificial intelligence technologies in analyzing user behavior within the digital economy and determining risk levels. The study employs machine learning algorithms, including XGBoost, Random Forest, logistic regression, and K-means clustering models, to segment users by risk level based on open datasets such as Online Retail and Customer Personality Analysis. The effectiveness of each model was evaluated using criteria such as accuracy, F1-score, and AUC-ROC. Results indicate that the XGBoost model achieved the highest accuracy and AUC-ROC scores, making it the most effective approach for risk assessment. This research has significant practical implications for the application of artificial intelligence technologies in the fields of digital marketing and financial risk management.

Keywords: digital economy, artificial intelligence, machine learning, risk management, customer segmentation, algorithms.

Kirish. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi global miqyosda iqtisodiy faoliyatning yangi shakllarini yuzaga keltirdi. Internet, bulutli texnologiyalar, katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt (SI) va blokcheyn kabi innovatsion yondashuvlar asosida shakllanayotgan raqamli iqtisodiyot nafaqat yangi imkoniyatlar, balki yangi xavf-xatarlarni ham yuzaga chiqarmoqda [1]. Bu xavflar o'z tabiatiga ko'ra murakkab va o'zgaruvchan bo'lib, ularni an'anaviy statistik metodlar yordamida to'liq baholash qiyinlashib bormoqda.

Xususan, raqamli iqtisodiyot faoliyatida eng ko'p uchraydigan risklarga quyidagilar kiradi: kiberxavfsizlik tahdidlari, moliyaviy firibgarliklar, sun'iy intellektning noto'g'ri qarorlari, ma'lumotlar

maxfiylik bilan bog'liq muammolar, hamda foydalanuvchi xatti-harakatlarining o'zgaruvchanligi [2]. Bunday xavflarni oldindan aniqlash va baholash iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Shu munosabat bilan, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Xususan, mashinaviy o'qitish (ML) va chuqur o'rganish (DL) algoritmlari, katta hajmdagi raqamli ma'lumotlar asosida murakkab belgilarni aniqlash va ularga asoslanib qarorlar qabul qilishga ko'maklashuvchi tizimlarni yaratish imkonini beradi [3]. Bu texnologiyalar yordamida real vaqt rejimida risklarni baholash, xatarli vaziyatlarni oldini olish va resurslarni samarali taqsimlash imkoniyati yaratiladi.

Rivojlangan davlatlarda ushbu texnologiyalar bank sektorida firibgarliklarni aniqlash, sug'urta sohasida tavakkalchilikni baholash, investitsion strategiyalarni optimallashtirish va logistika zanjirlarida kechikish xavfini kamaytirishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda [4]. O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgani sababli, sun'iy intellekt asosida risklarni baholash tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish dolzarb ilmiy-texnik muammolardan biridir.

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotdagi asosiy xavf turlari tahlil qilinadi, hamda ularni aniqlashda sun'iy intellekt algoritmlarining imkoniyatlari amaliy misollar yordamida yoritiladi.

Material va metodlar. Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalarining raqamli iqtisodiyotdagi risklarni aniqlash va baholashdagi samaradorligini o'rganish maqsad qilingan. Buning uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

Ma'lumotlar manbalari. Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyotda foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish va tavakkalchilik darajasini aniqlash uchun ikkita ochiq manbadagi ma'lumotlar to'plamidan foydalanildi: Online Retail Dataset va Customer Personality Analysis Dataset.

Online Retail Dataset — bu Buyuk Britaniyadagi onlayn chakana savdo kompaniyasiga tegishli real tranzaksiya ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar to'plamida 2010–2011-yillarda yuzaga kelgan buyurtmalar, xaridor ID lari, buyurtma sanasi, tovar soni, narxi, mamlakati kabi atributlar mavjud. Ushbu ma'lumotlar mijozlarning xarid odatlari, xarid chastotasi, qayta xarid qilish darajasi va boshqa xatti-harakat ko'rsatkichlari asosida riskli segmentlarni aniqlash imkonini beradi. Bu dataset yordamida mijozlarning potentsial qiymati, yo'qotilish ehtimoli va tavakkal darajasi tahlil qilinadi [5].

Customer Personality Analysis Dataset esa chakana savdo va marketing sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyaga tegishli bo'lib, foydalanuvchilarning demografik (yoshi, oilaviy holati, daromadi) va xarid qilish tarixi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu to'plamda reklama kampaniyalariga javoblar, turli mahsulot turlari bo'yicha xaridlar, foizli chegirmalardan foydalanish, vafot etgan sanasi kabi ko'rsatkichlar mavjud. Bu ma'lumotlar asosida foydalanuvchilarni klasterlash, yuqori xavfli yoki past sodiqlikka ega segmentlarni aniqlash va bashoratlash mumkin [6].

Mazkur ma'lumotlar to'plamlari foydalanuvchi xatti-harakatlarini sun'iy intellekt yondashuvlari orqali modellashtirish va ularning iqtisodiy risklarga ta'sirini baholashda mustahkam empirik asos bo'lib xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt modellari. Tadqiqot davomida foydalanuvchilarning xarid xatti-harakatlariga asoslangan risklarni baholash uchun mashinaviy o'rganish (machine learning) algoritmlari qo'llanildi. Tadqiqot ishidan maqsad – foydalanuvchilarni risk darajasiga ko'ra segmentlarga ajratish va tavakkalchilikni oldindan bashorat qilishdan iborat. Jarayonni amalga oshirish bosqichlari quyidagicha qadamlarni o'z ichiga oladi:

Ma'lumotlarni tayyorlash bosqichlari. Online Retail va Customer Personality Analysis ma'lumotlar to'plamlari oldindan tozalanib, quyidagi preprocessing bosqichlari bajarildi:

- To'liq bo'lmagan qiymatlar (NaN) olib tashlandi yoki o'rtacha qiymat bilan to'ldirildi.
- Vaqt bo'yicha o'zgaruvchilar dan xarid chastotasi, so'nggi xariddan o'tgan vaqt kabi xususiyatlar hosil qilindi.
- Kategorik qiymatlar one-hot encoding usuli orqali raqamlashtirildi.
- Shuningdek barcha parametrlar *MinMaxScaler* yordamida normalizatsiya qilindi.

Sun'iy intellekt algoritmlari va modellari. Sun'iy intellekt asosidagi tavakkalchilikni baholash tizimini yaratishda turli mashinaviy o'qitish algoritmlari qo'llanilishi mumkin. Ushbu bo'limda foydalanuvchilarning xarid xatti-harakatlari va demografik xususiyatlari asosida ularni risk darajalariga ajratish uchun tanlangan algoritmlar va ularning funksional imkoniyatlari tahlil qilinadi. Har bir modelning tavsifi, ishlash prinsipi va riskni aniqlashdagi samaradorligi alohida ko'rib chiqiladi. Quyidagi algoritmlar qo'llanilib, foydalanuvchilar risk darajasiga ko'ra “past”, “o'rta” va “yuqori” riskli segmentlarga ajratildi:

- K-means klasterlash – foydalanuvchilarning xarid odatlariga asoslanib tabiiy guruhlar hosil qilindi.
- Random Forest klassifikatori – oldindan belgilangan riskli mijozlar asosida model o'qitildi.
- XGBoost klassifikatori – yuqori aniqlikdagi bashorat modeli sifatida sinovdan o'tkazildi.
- Logistic Regression – bazaviy chiziqli model sifatida taqqoslash uchun ishlatildi.

Model baholash mezonlari. Modelning samaradorligini baholashda turli statistik va metrik usullar qo'llaniladi. Ushbu bo'limda mashinaviy o'rganish modellarining aniqligi, to'g'ri ijobiy prognozlar va muvofiqligi kabi asosiy baholash mezonlari tahlil qilinadi. Har bir mezon modelning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi va uning real hayotdagi qo'llanilish imkoniyatlarini baholashda muhim rol o'ynaydi. Har bir model quyidagi mezonlar asosida baholandi:

- Aniqlik (Accuracy)
- F1-score
- AUC-ROC (Area Under Curve – Receiver Operating Characteristic)

Natijalar. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan sun'iy intellekt modellarining raqamli iqtisodiyotdagi risklarni aniqlash bo'yicha quyidagi natijalar kuzatildi:

1-jadval. Sun'iy intellekt asosidagi modellar yordamida olingan natijalar

Model	Accuracy	F1-score	AUC-ROC
Logistic Regression	0.78	0.74	0.80
Random Forest	0.85	0.83	0.88
XGBoost	0.87	0.85	0.91
K-means (Silhouette)	-	-	0.62

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, XGBoost modeli foydalanuvchilarning xatti-harakatlari asosida riskni aniqlashda eng yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Random Forest esa izchil va talqin qilishga yengil model sifatida amaliy jihatdan qulay yechim hisoblanadi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan XGBoost va Random Forest kabi model algoritmlari foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish va ularning iqtisodiy risk darajasini aniqlashda yuqori samaradorlikka ega. XGBoost modeli 87% aniqlik va 91% AUC-ROC ko'rsatkichi bilan eng yaxshi natijani taqdim etdi. Bu model foydalanuvchining xarid chastotasi, sarflagan mablag'i, segmentiga oid xususiyatlar asosida risk profilini aniq bashorat qila oldi.

Random Forest esa natijalar izchil va modelning interpretatsiya imkoniyatlari yuqori bo'lgani uchun amaliy qo'llaniladigan loyihalarda afzal bo'lishi mumkin. Logistic Regression klassik model bo'lib, oddiy tizimlar uchun mos, ammo nisbatan past aniqlikka ega bo'ldi. K-means klasterlash esa foydalanuvchilarni oldindan belgilangan risklarsiz tahlil qilishda foydali bo'ldi, biroq modelni baholash uchun maxsus skorlash (Silhouette) kerak bo'ldi.

Shuni ta'kidlash joizki, tadqiqot faqat ochiq manbadagi ma'lumotlar bilan cheklangan, bu esa real kompaniya risklarini to'liq ifodalash imkonini bermaydi. Ma'lumotlardagi balanssizlik, atributlar sifati va vaqt o'zgaruvchilari bilan ishlashdagi cheklovlar aniqlikni ma'lum darajada pasaytirishi mumkin.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida foydalanuvchi xatti-harakatlari asosida iqtisodiy risklarni baholash uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan samarali foydalanish imkoniyati o'rganildi. XGBoost va Random Forest modellarining yuqori aniqlik ko'rsatkichlari sun'iy intellekt yondashuvlari raqamli marketing, moliyaviy xavflarni boshqarish va mijozlar segmentatsiyasida keng qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari asosida kelgusida real kompaniya ma'lumotlari, vaqtli bashorat modellarini (time series forecasting), hamda chuqur o'rganish (deep learning) yondashuvlarini joriy etish orqali yanada chuqurroq va dinamik tahlil amalga oshirish mumkin. Shuningdek, model natijalarini vizual interfeyslar orqali real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi axborot tizimlarini ishlab chiqish istiqbollari mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Sartawi M. Big data-driven digital economy: artificial and computational intelligence. – Cham: Springer, 2021. – T. 974.
2. Teoh C. S., Mahmood A. K. National cyber security strategies for digital economy //2017 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS). – IEEE, 2017. – C. 1-6.
3. Sun C., Xu M., Wang B. Deep learning: spatiotemporal impact of digital economy on energy productivity //Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2024. – T. 199. – C. 114501.

4. Kartskhiya A. A. et al. Digital technologies in supply chain management for production and digital economy development //International Journal of Supply Chain Management. – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 912-918.
5. Jeena S., Chaudhary A., Thakur A. Implementation & analysis of online retail dataset using clustering algorithms //2023 4th International Conference on Intelligent Engineering and Management (ICIEM). – IEEE, 2023. – С. 1-6.
6. Pachchigar S. N. Customer Personality Exploratory Data Analysis : дис. – California State University, Northridge, 2022.